

МЕТОДӢОИ ОМОРИ ВА МУНОСИБАТӢОИ СИСТЕМАВИ ДАР ОМУӢЗИШИ ОМОРИ

ДАВЛАТОВ МУӢАММАДИБРОӢИМ БЕКМУРОДАВИЧ

омуӢзгори ДонишгоӢи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, ЉумӢурии
Тољикистон

Аннотатсия: *Методологияи оморӣ маҷмӯи усулҳо, қоидаҳо ва усулҳои тадқиқот мебошад. Истилоҳи "метод" ба усули тадқиқоти назариявӣ ё татбиқи амалӣ (масалан, усули фалсафӣ, усули пеширафта) ишора мекунад. Ҳангоми сухан дар бораи усули илмӣ умуман, мо умуман равишҳои омуӢзиши ҳама гуна падидаҳо дар назар дорем.*

Калидвожа: *истеҳсолот, қувваи истеҳсолот, табиӣ, техники, нишондиҳанда, хароҷот, меҳнат, миқдор, инкишоф.*

Аннотация: *Статистическая методология представляет собой совокупность приемов, правил и методов исследования. Под термином "метод" понимают способ теоретического исследования или практического осуществления чего-либо (например, философский метод, передовой метод). Когда речь идет о методе науки вообще, то имеют в виду наиболее общие способы подхода к изучению любых явлений.*

Ключевые слова: *производство, производительная сила, природный, технический, показатель, затраты, труд, количество, развитие.*

Баъсҳо дар бораи фан ва методи омор қариб ки зиёда аз 100 сол рафта истодаанд. Онҳо диққати арбобони баръастаро на танҳо дар соҳаи омор балки дар дигар илмҳо низ ба худ ҷалб кардаанд, чунки ин масъала маънии умумии илмӣ ва ҷаҳонбинӣ дорад, ки он паълуҳои миқдории падидаҳои оммавии ҷамъиятро дар шартҳои аниқ мавқеъ ва вақт тадқиқ менамояд. Омор паълуӣ миқдории истеҳсолоти ҷамъиятро дар ягонагии қувваҳои истеҳсолӣ ва падидаҳои ҷаҳти фарҳангӣ ва сиёсии ҷамъият меомӯзад. Омор инчунин таъсири омилҳои табиӣ ва техниро ба тағйиротҳои миқдории ҷаҳти ҷамъиятӣ ва таъсири истеҳсолоти ҷамъиятӣ ба шартҳои табиӣ ҷаҳти ҷамъиятӣ меомӯзад.

Ҳангоме, ки дар бораи методи илм сухан мегӯянд, усулҳои умумии муносибатро барои омуӢтани ӯар гуна падидаҳо дар назар доранд. Вақте, ки сухан дар бораи методи илми аниқ меравад, онгоҳ усулҳо ва методҳои коркардгардидаи махсус дар назар дошта мешавад, ки барои тадқиқи фанни он равона карда шудааст. Омор усул ва методҳои махсуси худро коркард намуда, инчунин системаи нишондиҳандаҳои таҷаққул медиҳад, ки имкон фароҳам меорад, паълуҳои миқдории падидаҳо ва равандҳои ҷаҳти ҷамъиятӣ дар ҷорҷӯбаи талаботҳои методи диалектикӣ омуӢхта шавад.

Талаботҳои муӢим ҷунинанд:

1. Ҷамаи падидаҳо ва равандҳо дар алоқаи мутақобила ва шартнокии мутақобила бояд омуӢхта шаванд. Аз ин рӯ, омор як дастаи калони воситаҳои методологӣ ва методиро барои ҷенкунии миқдории алоқаҳои сабабнок –тафтишаванда ва дигар алоқаҳои байни падидаҳо коркард намуд, масалан алоқаҳои байни хароҷоти меҳнат ва воситаҳо аз як тараф ва натиҷаҳои бадастомада аз тарафи дигар, аз як тараф байни нишондиҳандаҳои истеҳсолот дар соҳаҳои гуногуни хољагии халқ, байни истеҳсолнокии меҳнат ва омилҳои он ва ғайра.

2. Ҷамаи падидаҳо ва равандҳо бояд дар ӯаракат ва тағйирот, азнавсозӣ ва инкишофӣ бояд дида баромада шаванд. Омор барои ин методҳо ва нишондодҳои коркард карда баромадааст, ки онҳо имконият медиҳанд миқдоран тамоҷульҳо, суръати инкишофи падидаҳо ва равандҳои ҷаҳти ҷамъиятро, лапишнокии сатҳҳои онҳо ро ифода намоянд ва онҳо ро таснифот намоянд.

3. Муносибати диалектикӣ талаб менамояд, ки раванди гузариши тағйиротҳои миқдорӣ ба тағйиротҳои асосии сифатнокӣ ба назар гирифта шавад. Ин талабот дар назди омор

вазифаҳои мураккаб ва масъулиятнокро менамояд, чунки дар падидаҳои ҷаёти ҷамъияти ӯдудҳои гузариши тағйиротҳои миқдориро ба тағйиротҳои сифатнокӣ муайян намудан хеле душвор аст. Омор ин вазифаҳоро дар ҷар як ҳолати аниқ бо методҳои худ ғал менамояд, масалан бо интихоби аломатҳои, ки имкон медиҳад, ки вазъи сифатнокӣ падидаҳоро аз дигар фарқ кунанд, бо муайянсозии ӯдудҳои миқдории байни гурӯҳҳои дар гурӯҳбандии оморӣ, бо омӯзиши тағйиротҳои сохторӣ, ки дар падидаҳо ба амал меоянд ва ғайра. Масалан, ғангоми омӯзиши ғайати синфии деҳот коршиносони соғаи омор ҳољагии деҳқониро аз рӯи аломати фуруш ва кирои кувваи корӣ, аз рӯи ғалми арендаи замин ва дигар аломатҳои муғими ҳољагидорӣ гурӯҳбандӣ мекард. Раванди табдилёбии мамлақати ҳољагии кишлоқдориро ба мамлақати индустриалӣ омор бо динамикаи вазни ҳоси мағсулоти умумии саноат дар ғалми умумии мағсулоти ҳољагии кишлоқ ва саноат ва ғайра таснифот менамояд.

4. Муносибати диалектикӣ омӯзиши падидаҳоро дар партави муғорибаи зиддиятҳо – муғосиба байни кӯна ва нав, муранда ва азнавтавлидшаванда, аз инкишоф бозмонда ва азнавинкишофёбанда талаб менамояд.

Ин талаботҳои диалектиқиро нисбат ба омор И.С. Пасхавер, А.Л. Яблочник аниқ намуда, чунин навиштаанд: «Мағлумотҳои омор бояд чунин коркард гарданд, ки раванди вайроншавии ҳољагии кӯнаи крепостной, натуралӣ ва раванди иваз намудани он ба заминдории капиласитӣ аз рӯи ин мағлумотҳои омӯхта мешавад»[5, с. 138]. Талаботҳои муосирро, ки ба омори ҷамъияти инкишофёфта пешниҳод мешаванд, ба назар гирифта, он бояд ба ошқорсозӣ ва ҷамъбасти падидаҳои нав ва пешқадам дар ҳољагии кишлоқ мусоидат намояд, раванди аз миён бурдани шаклҳои кӯнаро нишон диҳад. Масалан, омор тағрибаи пешқадамони истеҳсолотро, дарағаи паёншавии методҳои нави қори онҳо, татбиқи техникаи нав, протсессҳои технологияи самарнокии баланд ва намудҳои мағсулотро, методҳои ташкили илмӣ ва пардохти музди меғнат, истеҳсолот, идора ва ғайраро меомӯзад.

Муқарраротҳои номбаргардидаи методи диалектикӣ, ки бо универсалии худ фарқ мекунанд, татбиқи худро дар методҳои маҳсус ғар илм хусусан дар методҳои омор меёбанд. Охирин ба марғалаҳои гуногуни тадқиқоти оморӣ пайваستاанд ва аз ин нуқтаи назар ба се гурӯҳи зерин тақсим қарда мешаванд.

Методҳои мушоғидаҳои оммавӣ барои ғалли вазифаҳои марғалаи якуми тадқиқоти оморӣ коркард қарда шудаанд –барои мушоғидаи оморӣ. Онҳо барои ҷамъи илмии мағлумотҳои дар бораи падидаҳои оммавӣ ва равандҳои ҷаёти ҷамъияти лозиманд. Мураккабии ташкил ва гузаронидани мушоғидаҳои оммавӣ (барӯйхатгирӣ, тадқиқотӣ, ҷамъи ғисобот) ташкили илмии онро талаб менамояд.

Методҳои гурӯҳбандӣ ва мағлумотҳои маводҳои барои корқарди натиљаҳои мушоғидаҳои оморӣ истифода мешаванд. Методҳои гурӯҳбандӣ имкон медиҳанд, ки мағмуғҳои аз ғониби омор омӯхташаванда ба гурӯҳҳои ва зергурӯҳҳои тақсим қарда шаванд, масалан, ба гурӯҳҳои илтимои ағолӣ, ба қорхонаҳои қалон ва хурд, пешқадам ва қафмонда ва ғайра. Ба методҳои мағлумотҳои методҳои тағтиши мағлумотҳои ҷамъоваришуда, системақунонии онҳо, қорқард, ғисобқунии мағлумотҳои ҷамъбасти ва пешниҳоди онҳо дар шакли таблитсаҳои оморӣ ворид мешаванд.

Методҳои муайянсозии нишондиғандаҳои ҷамъбастқунанда, ҷамъбасти ва ситетикӣ нишондиғандаҳои дар тағлил барои ғалли масғалаҳои давраи сеюми тадқиқоти оморӣ истифода мешаванд, ки он қонуниятҳоро ошқор месозад ва меомӯзад ва параметрҳои гуногунро муайян месозад. Ба шумораи ин методҳои усулҳои методи бузурғии миёна, ки бо ёрии онҳо сатғҳои миқдории падидаҳо қен қарда мешаванд; методи бузурғии нисбӣ, ки таносубҳои нишондиғандаҳои оморӣ ва сохтори падидаҳоро ифода менамоянд; методҳои тағлили қаторҳои тақсимот, ки барои омӯзиши қонунҳои тақсимоти воғидҳои, мағмуғҳои аз рӯи андозаи аломати омӯхташаванда; методҳои омӯзиши қаторҳои динамика, ки инкишофи падидаҳоро дар вақт таснифот менамоянд; методи индексӣ, ки барои таснифоти муқоисавии сатғҳои миёнаи падидаҳо ва муайянсозии тағйироти падидаи мураккаб дар натиљаи тағйирӣ

һар як падидаһои онро муайянкунанда; методҳои ченкунии микдории алоқаҳо ва алоқаҳои мутақобила байни падидаҳо дохил мешаванд.

Омор дар ӯҳдои аз паълуҳои сифатнокии падида беаъни ва беазмун аст, ва ба ин ӯатто Г.Гегель аъамияти махсус дода буд. «Дар омор –навишта буд ӯ –рақамӣ, ки бо онҳо машғул аст, танҳо бо натиљаҳои сифатнокиаш шавқангез аст. ӯусулуӣ холи рақами бе нуқтаи назари роъбарикунанда предмети ӯусулуӣҳои бефоида мебошанд, ки наметавонанд шавқмандии назарияи ва амалиро қонеъ гардонанд» [1, с. 231].

АДАБИЁТ

1. Джессон Р. Методы статистических обследований. М., Финансы и статистика, 1985г.,478с.
2. Ефимова М.Р. Петров Е.В. Румянцев В.Н. Общая теория статистики Москва, Инфра – М, 1996 г., 416 с.
3. Кильдишев Г.С. Френкель А.А. анализ временных рядов и прогнозирование М., статистика 1980 г., 103 с.
4. Овсеенко В.Е. Статистическое наблюдение М., статистика, 1961г., 24 с.
5. Пасхавер И.С., Яблочник А.Л. Общая теория статистики М., финансы и статистика,1983г.,432 с.
6. Под ред. Шмойловой Р.А. Теория статистики. Москва, финансы и статистика, 1998г., 576 с.